

АКТУАЛЬНЫЕ

проблемы и направления
социально-экономического
развития Республики
Беларусь

Материалы III Международной научной
конференции молодых ученых

Минск, 24 мая 2013 г.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Актуальные проблемы и направления социально-экономического развития Республики Беларусь

Материалы III Международной научной конференции
молодых ученых

(Минск, 24 мая 2013 г.)

УДК 338.1+316.42 (476)

А 43

Редакционная коллегия:

Червяков А.В., кандидат технических наук, доцент

Тетеринец Т.А., кандидат экономических наук, доцент

Кравцов М.К., доктор физико-математических наук, профессор

Петрович Э.И., кандидат экономических наук, доцент

Хамчуков Э.И., кандидат экономических наук

Актуальные проблемы и направления социально-экономического развития Республики Беларусь: материалы III Междунар. науч. конф. молодых ученых (Минск, 24 мая 2013 г.) / редкол.: А.В. Червяков [и др.]. – Минск : НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2013. – 270 с.

ISBN 978-985-6762-69-0

В издании представлены материалы конференции, отражающие актуальные проблемы и перспективы развития экономики знаний. Особое внимание уделено вопросам инвестиционно-инновационной тематики, экономической, информационной и энергетической безопасности страны, модернизации реального сектора экономики, необходимости проведения структурных преобразований.

Рассмотрены современные тенденции и приоритеты развития социальной сферы. Предложены мероприятия, нацеленные на обеспечение роста благосостояния населения, улучшение качества социальной среды и условий жизни людей, совершенствование структуры занятости населения республики, трудовой миграции.

Широко представлены различные виды экономико-математических моделей для анализа и прогнозирования экономических процессов и систем различного уровня агрегированности – предприятий, отраслей, регионов. Освещены основные проблемы их разработки, внедрения в практику прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития страны.

УДК 338.1+316.42 (476)

Межрегиональное сотрудничество Запорожского региона с Китайской народной республикой: проблемы и перспективы

Л.В. Власенко, аспирант

Запорожский институт экономики и информационных технологий (ЗИЭИТ)

г. Запорожье

В современных условиях глобальной экономической интеграции и трансформации мировой экономики все большее значение приобретают регионы и экономические зоны. Одним из факторов успешного социально-экономического развития и обеспечения экономической безопасности государства является внедрение межрегионального сотрудничества как пространственно-структурной формы международных экономических отношений.

Целью проведенного анализа является выявление проблем и поиск перспектив в организации межрегионального сотрудничества Запорожского региона с Китайской народной республикой, определение стратегических приоритетов, обоснование необходимости модернизации существующих форм и методов сотрудничества.

Запорожский регион является одной из экспортно-ориентированных областей Украины. Основой экспорта Запорожского региона в 2010–2011 году остаются черные металлы и продукция машиностроения, в импорте преобладают минеральные ресурсы и продукция машиностроения. По итогам 2011 года внешнеторговый оборот региона достиг 6,434 млрд. долл. США и по сравнению с 2010 годом возрос на 10%. Позитивное сальдо внешней торговли составило 1,881 млрд. долл. США, коэффициент покрытия импорта экспортом составил 1,8. Основная часть внешнеторгового оборота приходится на СНГ (44%), Европу (22%) и Азию (21%).

Общий объем внешней торговли между Запорожским регионом и КНР составил в 2011 году 200,3 млн. долл. США (15,1% от общей торговли региона со странами Азии), при этом импорт существенно превысил экспорт и негативное сальдо внешней торговли с КНР составило 167,5 млн. долл. США, что можно считать серьезной угрозой для экономической безопасности.

Следует отметить негативные тенденции и в изменении структуры внешней торговли с Китаем. В 2003 году основными товарными группами экспорта в КНР были продукция металлургии, товары текстильной, легкой и пищевой промышленности, бытовые электроприборы, компьютеры, оргтехника. В 2011 году 81% украинского экспорта в КНР составило минеральное сырье: железные, титановые и циркониевые руды. Изменение товарной структуры экспорта и уменьшение доли готовой продукции приводит к тому, что украинские предприятия-экспортеры, в том числе расположенные в Запорожском регионе, «Запорожсталь», АТ «Мотор Сич», ВАТ «Запорожтрансформатор» начинают терять рынки сбыта.

Выходом из сложившейся ситуации может стать расширение межрегионального сотрудничества с Китаем, поиск общих направлений развития с целью их совместной реализации. Следует отметить, что Китай активно заинтересован в укреплении межрегионального сотрудничества, в том числе и с Запорожским регионом. Так в июне 2011 года Украину посетила комплексная делегация китайской провинции Ляонин с целью установления деловых контактов с украинскими партнерами и поиска совместных проектов в реальном секторе экономики.

Провинция Ляонин имеет много общего с Запорожским регионом: оба региона являются старопромышленными, заинтересованы в научно-техническом сотрудничестве, активно ищут пути модернизации своего производства, повышения конкурентоспособности продукции и имеют ряд сходных проблем, в том числе экологических. Главной целью стратегии развития Ляонин является расширения открытости, создание базы для производства высокотехнологичного оборудования и повышения конкурентоспособности. У Запорожского региона и провинции Ляонин есть

перспективы для сотрудничества в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, реализации проектов по переработке отходов, реконструкции аэропортов. Возможна также совместная работа по таким направлениям, как уменьшение зависимости от традиционных энергоресурсов, использование альтернативных источников энергии, разрешение актуальных экологических проблем.

Выводы:

Анализ внешней торговли предприятий Запорожской области показывает наличие ряда проблем, представляющих угрозу экономической безопасности. Для обеспечения дальнейшего успешного социально-экономического развития и противодействия существующим угрозам необходимо пересмотреть стратегические приоритеты сотрудничества с КНР, оптимизировать существующие торгово-экономические связи с теми провинциями Китая, которые заинтересованы в партнерстве с Украиной.

Список использованной литературы:

1. Головне управління статистики у Запорізькій області. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.zp.ukrstat.gov.ua/>
2. International Trade Center. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.intracen.org>
3. Коментарі. «Китайці «закопають» \$80 млн. в запорізький марганець». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ua.money.comments.ua/2011/12/05/166033/kitaytsi-zakopayut-80-mln-v.html>
4. Державна служба статистики України [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ukrstat.gov.ua>
5. Величко В.В. Моделі регіонального розвитку Китаю: формування, структура, перспективи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dspace.nbu.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/19826/03-Velichko.pdf?sequence=1>
6. Посольство України в КНР. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mfa.gov.ua/china/ua/28156.htm>
7. Газета «Жэньминь жибао» он-лайн. «В Китае утвержден проект по осуществлению новой индустриализации в Шэньянском экономическом районе». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://russian.people.com.cn/31518/7606438.html>
8. Урядовий портал. «Провінція Ляонін КНР і Запорізька область підпишуть угоду про співробітництво». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=244291549